

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)..... M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY REFLEKSIYA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ro'zmetova Farangiz Azamatovna

Urganch Ranch texnologiya universiteti stajor o'qituvchisi, Urganch davlat Pedagogika instituti 1-bosqich tayanch doktoranti.

Orcid ID 0009-0009-0662-3018

Annotatsiya: Bugungi kunda, ya'ni innovatsion ta'lim sharoitida, bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bir qancha murakkab jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shunday ekan, ulardagi refleksiv kasbiy madaniyat – ya'ni o'z-o'zini rivojlantirish, baholash, tanqid qilish va o'zgarishlarga moslashish – pedagogik muammoga aylangan. Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy refleksiya madaniyatini shakllantirish zarurati, shuningdek, refleksiya, madaniyat va pedagogik refleksiya tushunchalariga ta'rif berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, refleksiya, madaniyat, refleksiv faollik, refleksiv madaniyat, innovatsion ta'lim texnologiyalari, kasbiy kompetensiya.

Abstract: In today's innovative educational environment, preparing future educators for professional activities involves a number of complex processes. Consequently, developing their reflective professional culture, self-improvement, self-assessment, critical thinking, and adaptability to change has become a significant pedagogical issue. This article discusses the necessity of cultivating a reflective culture among prospective educators and provides definitions of concepts such as reflection, reflective culture, and pedagogical reflection.

Key words: innovative education, reflection, culture, reflective activity, reflective culture, innovative educational technologies, professional competence.

Аннотация: В современных условиях инновационного образования подготовка будущих воспитателей к профессиональной деятельности включает в себя множество сложных процессов. В связи с этим развитие у них рефлексивной профессиональной культуры, способности к самосовершенствованию, самооценке, критическому мышлению и адаптации к изменениям становится актуальной педагогической проблемой. В данной статье рассматривается необходимость формирования рефлексивной культуры у будущих воспитателей, а также даются определения таким понятиям, как рефлексия, культура рефлексии и педагогическая рефлексия.

Ключевые слова: инновационное образование, рефлексия, культура, рефлексивная активность, рефлексивная культура, инновационные образовательные технологии, профессиональная компетентность.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda, xususan O'zbekistonda, malakali, bilimli va zamonaviy metodlar bilan qurollangan pedagog kadrlarga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Shu sababli oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayoni maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) tarbiyachilarining kasbiy tayyorgarligiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirib, ularning o'z kasbiy faoliyatidagi qadriyatlarini anglashiga yo'naltirilgan.

Barcha kasblar orasida tarbiyachilik o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, tarbiyachi yosh avlod qalb kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviy-siyosiy jihatdan chiniqtirib, tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot hamda tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi. Shuningdek, tarbiyalanuvchilarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishda ishtirok etadi.

Refleksiya (lotincha reflexio – ortga qaytish) – inson ongi aktlari turlaridan biri, ya'ni ong harakati bo'lib, subyektning o'z ichki psixik tuyg'u va holatlarini bilish jarayoni sifatida qaraladi.

Pedagogika ensiklopedik lug'atida refleksiya boshqacha talqin etiladi. Refleksiya (lotin tilidan reflexio – ortga nazar) – mulohaza yuritish, o'zini o'zi kuzatish degan ma'nolarni anglatadi.

Madaniyat tushunchasi esa pedagogikaning izohli lug'atida quyidagicha ta'riflanadi: madaniyat – jamiyatning ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi.

Refleksiya tushunchasi ilk bor qadimgi yunon falsafasida yuzaga kelgan bo'lib, insonning o'z ongida kechayotgan mulohazalari haqida fikr yuritish jarayoni sifatida tushuntirilgan. Bu tushuncha inson o'z fikrlari mazmunini tahlil qilishga e'tiborini jalb etishini anglatgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda refleksiya muammosiga turli xil yondashuvlar mavjud. J. Lokk fikricha, refleksiya – bu “aql o'z faoliyatini jalb etadigan kuzatuv”dir. Qisqacha psixologik lug'atda refleksiya tushunchasi quyidagicha izohlanadi: refleksiya (lot. reflexio – ortga nazar tashlash, murojaat) – subyekt tomonidan ichki psixik aktlar va holatlarning o'zini o'zi anglash jarayoni. Ushbu tushuncha dastlab falsafa fanida yuzaga kelgan bo'lib, u individuallik ongida sodir bo'layotgan jarayonlarni idrok etish ma'nosini bildirgan.

R. Dekart refleksiyani insonning barcha tashqi, jismoniy narsalardan yiroqlashib, o'z fikrlari mazmuniga diqqatini qaratish qobiliyati bilan bog'lagan. Dj. Lokk esa sezgi va refleksiyani ajratib, refleksiyani bilimning alohida manbai sifatida ko'rsatgan. U refleksiyani sezgi a'zolariga asoslangan tashqi tajribadan farqlanuvchi ichki tajriba sifatida talqin qilgan. Ushbu qarashlarga ko'ra, inson o'z ongidagi hodisalar haqida o'z-o'ziga hisobot bera olishi, shaxsiy psixik holatlarini tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim.

Refleksiya – ortga nazar tashlash, ya'ni insonning o'z fikrlari va xatti-harakatlariga bir necha bor qayta murojaat qilishi, tashqi kuzatuvchi o'rniga kira olishi, nima qilayotganini va qanday angalayotganini tushunish qobiliyatidir. Biroq bu shunchaki subyektning o'zini o'zi tushinishi va bilishigina emas, balki atrofdagilarning uni qanday qabul qilishi, shaxsiy xususiyatlarini, emotsional reaksiyalarini va kognitiv (bilish bilan bog'liq) tasavvurlarini qanday tushunishlarini aniqlash imkoniyatini ham anglatadi.

Madaniyatni keng qamrovda anglash imkonini beruvchi ta'riflardan biri uning ensiklopedik ta'rifidir: **Madaniyat** (lot. cultura – ishlov berish, tarbiyalash, ta'lim berish, rivojlantirish, e'zozlash) – jamiyat rivojlanishi, inson ijodiy kuchlari va imkoniyatlari o'sishining inson hayoti va faoliyatini tashkil etish turlari va shakllarida, ularning o'zaro munosabatlarida hamda ular tomonidan yaratilayotgan moddiy va ma'naviy qadriyatlarda ifodalangan muayyan darajasidir.

“Madaniyat” tushunchasi muayyan tarixiy davrlar, jamiyatlar, xalqlar va elatlarni yoki faoliyat va hayotning turli sohalarini (masalan, mehnat madaniyati, siyosiy madaniyat) tavsiflash uchun qo'llaniladi. Nisbatan tor ma'noda esa bu tushuncha insonlarning ma'naviy hayot sohasi bilan bog'lanadi.

Kasbiy refleksiya madaniyati bo'yicha nazariy va amaliy tadqiqotlar birinchi navbatda xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, J. Dewey (1933) o'z tadqiqotlarida refleksiya tushunchasini ta'lim jarayonida birinchi bo'lib muhokama qilgan. Uning fikricha, o'qituvchi yoki tarbiyachi ta'lim jarayonida o'z harakatlarini doimiy tahlil qilish orqali kasbiy rivojlanishga erishishi mumkin. Keyinchalik D. Schon (1983, 1987) pedagogik refleksiya madaniyatining ikki asosiy jihati – “Refleksiya jarayonida harakat qilish” (Reflection-in-action) va “Refleksiyadan keyin harakat qilish” (Reflection-on-action) tushunchalarini ishlab chiqdi. Bu model ta'lim jarayonida pedagogning o'z faoliyatini tahlil qilishi va kelajakda ushbu tajribadan foydalangan holda ishini takomillashtirishiga asos bo'ldi. G. Gibbs (1988) tomonidan ishlab chiqilgan “Refleksiya doirasi” modeli ham kasbiy refleksiya jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan bo'lib, pedagogga o'z tajribasini chuqur tahlil qilish va kasbiy faoliyatini baholash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, J. Moon (1999) kasbiy refleksiya madaniyati va ta'lim sifati o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, refleksiya jarayonining samaradorligini oshirish uchun metodik yondashuvlarni ishlab chiqqan.

O'zbekiston pedagog olimlari tomonidan ham kasbiy refleksiya madaniyati, uning rivojlanish bosqichlari va ta'lim tizimidagi o'rnini bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, A. Abduqodirov pedagogik refleksiya va kasbiy o'sish muammolarini o'rganib, o'qituvchilarning o'z faoliyatlarini baholash va takomillashtirish usullarini ishlab chiqqan. M. Usmonboeva tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Sh. Toshpo'latova innovatsion ta'lim texnologiyalarining refleksiya madaniyatiga ta'siri va pedagogik yondashuvlarini tadqiq etgan. M. Yo'ldoshev innovatsion texnologiyalarning pedagogik jarayonga ta'siri va o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini shakllantirish usullarini o'rgangan. N. Yo'ldosheva o'qituvchilarning refleksiya madaniyatini shakllantirishning zamonaviy yondashuvlarini tadqiq etgan. A. O. Shamsiyev bo'lajak o'qituvchilarning refleksiya madaniyatini shakllantirish metodikasi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. B. Usmonov ta'limda interfaol metodlarning refleksiya jarayoniga va o'qituvchi kompetentsiyasiga ta'sirini tahlil qilgan. O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar pedagoglarning refleksiya madaniyatini rivojlantirish, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish hamda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish bilan bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar, innovatsion ta'lim sharoitida ushbu jarayonni samarali tashkil etish yo'llari o'rganiladi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida nazariy tahlil, empirik tadqiqot usullari, tajribaviy-pedagogik sinov hamda taqqoslash va statistik tahlil usullari qo'llanildi. Nazariy tahlil orqali pedagogik, psixologik va sotsiologik manbalar o'rganilib, kasbiy refleksiya madaniyatining mohiyati va innovatsion ta'lim sharoitidagi roli aniqlashtirildi. Empirik tadqiqot doirasida anketalar, intervyular va kuzatuvlar orqali bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya darajasi tahlil qilindi. Tajribaviy-pedagogik sinov innovatsion metodlarni qo'llash orqali tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini shakllantirishga qaratildi. Taqqoslash va statistik tahlil natijalari esa innovatsion yondashuvlarning samaradorligini aniqlashga xizmat qildi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va refleksiv yondashuv asosida tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'limning yangi davlat standartlarining joriy etilishi tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi bo'yicha yangi yondashuvlarni izlashni belgilaydi va rag'batlantiradi. Ushbu yondashuvlar tarbiyachilarning shaxsiy salohiyatini, faolligini, ijodiy individualligini rivojlantirishga, kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligi va qobiliyatiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, bu yondashuvlar maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari va yo'nalishlarini inobatga olishi zarur.

Maktabgacha ta'limni rivojlantirish sohasidagi davlat siyosati ishlab chiqilayotgan me'yoriy-huquqiy bazada o'z aksini topadi. Maktabgacha ta'lim sohasi ko'plab qonun hujjatlari bilan tartibga solinishiga qaramay, maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish talab etiladi. Hozirgi zamon ta'lim tizimi innovatsion rivojlanish bosqichida bo'lib, bu jarayonda pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasini doimiy takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimi uchun tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish zamonaviy ta'limning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Kasbiy refleksiya – bu pedagogning o'z faoliyatini chuqur tahlil qilish, kasbiy tajribasini baholash va takomillashtirishga yo'naltirilgan intellektual jarayon bo'lib, u ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish va eksperimental jihatdan asoslash dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Ma'lumki, interfaol o'qitish jarayonini tashkil etishning muhim vositasi interfaol o'qitish metodlari hisoblanadi. **Interfaol o'qitish metodlari (IO'M)** – ta'lim oluvchining bilish faoliyatini faollashtirish ehtiyojlaridan kelib chiqib, o'quv jarayonini o'zaro hamkorlik asosida tashkil etilgan "sub'ekt-sub'ekt" munosabatlariga asoslangan o'qitish metodlari tizimidir.

Bunda hamkorlikdagi harakat, ta'lim jarayonida bilimlar, g'oyalar, faoliyat vositalarini o'zaro almashish, har bir talabning o'quv jarayoniga muayyan hissa qo'shishiga imkon beradigan vositalarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Shuningdek, interfaol o'qitishda ta'lim oluvchilarning faollashuvi, guruh tajribasiga asoslanish, teskari aloqa o'rnatish kabi tamoyillarga e'tibor qaratiladi. Interfaol o'qitish metodlari an'anaviy o'qitish metodikasidan farqli ravishda nafaqat avval o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash, balki o'zaro hamkorlikdagi faoliyat asosida yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini amalga oshirish imkonini beradi.

Bo'lajak tarbiyachilarning refleksiya madaniyatini shakllantirish uchun kichik guruhlarda tahlil metodikasini trening yoki mashg'ulot sifatida o'tkazish mumkin. Pedagog refleksiya madaniyatining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardir. O'z-o'zini tahlil qilish qobiliyati – pedagog o'z darslarini, ta'lim usullarini va o'quvchilarga ta'sirini baholaydi. Kuchli va zaif jihatlarni aniqlab, ularni yaxshilash yo'llarini izlaydi. Tanqidiy fikrlash va o'zgarishlarga tayyorlik – pedagog o'z kasbiy faoliyatiga ob'ektiv yondashishni o'rganadi. U yangi metodlar va innovatsion texnologiyalarni sinab ko'rishga tayyor bo'ladi. Kasbiy rivojlanish va o'z-o'zini takomillashtirish – pedagog doimiy ravishda o'qib-o'rganadi va yangi bilim hamda ko'nikmalarni egallaydi. Ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalarni o'z faoliyatiga tatbiq etadi. Pedagogik faoliyat natijalarini baholash – o'quvchilarning yutuqlari va qiyinchiliklarini tahlil qilib, dars metodikasini o'zgartiradi. O'z pedagogik ta'sirini kuzatib boradi va takomillashtiradi. Emotsional intellekt va hissiy refleksiya – pedagog o'z hissiy holatini boshqara oladi va o'quvchilar bilan samarali muloqot qila oladi. U o'quvchilarning motivatsiyasi va hissiy holatini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini olib boradi. Pedagog refleksiya madaniyatining ahamiyati ta'lim sifatini oshiradi – pedagog o'z faoliyatidagi kamchiliklarni aniqlab, samarali strategiyalarni qo'llay oladi. Talabalar bilan samarali muloqot o'rnatishga yordam beradi.

XULOSA

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qabul qilish va ularni tatbiq etish qobiliyatini oshiradi. Kasbiy stress va charchoqning oldini oladi, pedagogning motivatsiyasini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik refleksiya yoki refleksiv madaniyat bugungi kunda dolzarb mavzulardan biridir. Aynan shu tushunchalarni O'zbekistondagi bo'lajak tarbiyachilarga yangi metodikalar orqali tushuntirish, ularning kasbiy mahoratini boyitish va o'z ustida ishlashga yo'naltirish ularni kasbining yetuk mutaxassisiga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019-yildagi PQ-4312-son Qarori. <https://lex.uz/uz/search/all?actnum=4312&lang=4>
2. Shernafasova H. R., Ro'zmetova F. A. Pedagogik mahoratni o'qituvchi faoliyatida tutgan o'rni. Muallim ham uzluksiz bilimlendiriv (ilmiy-metodik jurnal), 2024, 6/1-son.
3. Ummatqulov Turdali Mamatqulovich. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida refleksiv madaniyatni rivojlantirish dolzarb pedagogik zaruriyat. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 2023-yil.
4. Jalalov B. B. (2022). Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda smart ta'limning imkoniyatlari. Uchitel, 3(4).
5. Moon, J. (1999). Reflection in Learning and Professional Development: Theory and Practice. RoutledgeFalmer.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.